

TÍTULO: ANÁLISE DA COBERTURA MÉDICA NO MACIÇO DE BATURITÉ, CEARÁ, EM 2024

DOI: 10.5281/zenodo.17841907

AUTORES: LARA FABIA DE SOUSA SILVA, ALISSON ALVES HOLANDA, EFRAIM DA SILVA RIBEIRO, FRANCISCO CLAYVER DE LIMA LEITE, LORENNIA SILVA BASTOS OLIVEIRA, RAÍLA REBECA DE FÁTIMA CARVALHO CAVALCANTE, VÍVIAN RODRIGUES MARTINS, ANDRESSA SUELLY SATURNINO DE OLIVEIRA

INTRODUÇÃO: A DEMOGRAFIA MÉDICA ESTUDA A POPULAÇÃO DE MÉDICOS EM REGIÕES. NO BRASIL, HÁ CERCA DE 2,98 MÉDICOS/1.000 HAB., COM CONCENTRAÇÃO NAS CAPITAIS (ÍNDICE CAPITAL/INTERIOR DE 3,66). **OBJETIVO:** ANALISAR A DISTRIBUIÇÃO DA COBERTURA MÉDICA NO MACIÇO DE BATURITÉ, EM 2024, COMPARANDO À MÉDIA NACIONAL. **MÉTODO:** ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO, ECOLÓGICO. OS DADOS SOBRE A QUANTIDADE DE MÉDICOS FORAM COLETADOS NO CADASTRO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO BRASIL (CNES), NO SITE DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (DATASUS). A POPULAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO FOI EXTRAÍDA DO SITE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). FORAM UTILIZADOS DADOS DE JULHO DE 2024. FOI CALCULADO O INDICADOR “MÉDICOS/1000 HAB.”, CONSIDERANDO A POPULAÇÃO DO CEARÁ, COMPARANDO À MÉDIA NACIONAL. **RESULTADOS:** EM JULHO DE 2024, O CEARÁ CONTAVA COM 9.233.656 HABITANTES E UMA DENSIDADE DE 1,74 MÉDICOS/1000 HAB. NO MACIÇO DE BATURITÉ, OS MUNICÍPIOS COM MAIOR DENSIDADE MÉDICA FORAM ARACOIABA E BATURITÉ, EMBORA APENAS ARACOIABA TEVE DENSIDADE SUPERIOR À MÉDIA DO ESTADO. MESMO ASSIM, A DEMOGRAFIA MÉDICA DOS MUNICÍPIOS E DO ESTADO FOI INFERIOR À MÉDIA NACIONAL. A DENSIDADE MÉDICA APRESENTOU VARIAÇÃO: ACARAPE: 0,76 MÉDICOS/1.000 HAB. (14.306 HABITANTES), ARACOIABA: 1,83 (26.696), ARATUBA: 1,30 (11.459), BARREIRA: 0,59 (23.351), BATURITÉ: 1,73 (36.978), CAPISTRANO: 0,39 (17.760), GUARAMIRANGA: 1,37 (5.819), ITAPIÚNA: 0,32 (18.228), MULUNGU: 0,27 (10.993), OCARA: 0,55 (25.218), PACOTI: 0,43 (11.442), PALMÁCIA: 0,77 (10.339) E REDENÇÃO: 0,45 (28.359). **CONCLUSÃO:** EVIDENCIOU-SE DESIGUALDADE NA DISTRIBUIÇÃO DE MÉDICOS NO MACIÇO DE BATURITÉ, COM DENSIDADES INFERIORES ÀS MÉDIAS ESTADUAL E NACIONAL, INDICANDO ESCASSEZ DESSES PROFISSIONAIS. OS DADOS REVELAM CONCENTRAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM CENTROS URBANOS E CARÊNCIA NOS MUNICÍPIOS INTERIORANOS.

PALAVRAS-CHAVE: INDICADORES DEMOGRÁFICOS, DADOS ESTATÍSTICOS, DISTRIBUIÇÃO DE MÉDICOS, MÃO DE OBRA EM SAÚDE, ATENÇÃO À SAÚDE